

Міністерство освіти України
Харківський державний технічний
університет радіоелектроніки

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

за матеріалами 3-го Міжнародного молодіжного форуму
«РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТ.»

20 –23 квітня 1999 р.

(у 2-х частинах)

Частина 1

Харків - 1999

Измеритель коэффициента стоячей волны в виде ответвителя дециметрового диапазона волн.

Авторы: Рошупкин Е.С., Беляев Д.Н.

Научный руководитель : Маслов А.Ф.

Харьковский военный университет .

Излучаемая мощность - один из важных показателей работоспособности РЛС. Устройство контроля мощности излучения крайне необходимо для всех РЛС. Во многих станциях для этих целей применяются ваттметр проходящей мощности, установленный в волноводный передающий тракт после усилительного прибора - клистрона, перед блоком облучателей (как это сделано, например, в некоторых ЗРК с ФАР).

Однако в ряде случаев возможно появление в передающем тракте достаточно мощного отраженного сигнала, вызванного деформированием самого волноводного тракта, блока облучателей, радиопрозрачного укрытия, либо деформацией полотна решетки. Эти неисправности могут возникнуть как в ходе ведения боевых действий (воздействие осколков ударной волны и т.д.), так и в ходе естественного износа оборудования (в частности, микротрещины в излучателях). При появлении неоднородности в линии передачи возникает режим смешанных волн. Распределение максимумов и минимумов напряженности поля в линии зависит только от характера появившейся неоднородности и её места. Поэтому показания ваттметра проходящей мощности могут как уменьшиться, так и увеличиться, либо остаться без изменения в зависимости от того, на каком расстоянии от неоднородности он окажется. Таким образом может сложиться ситуация, когда показания ваттметра не будут соответствовать излучаемой антенной мощности. С другой стороны обратная волна, дойдя до генераторного прибора, может резко изменить режим его работы, что может вывести его из строя.

Для обнаружения подобных неоднородностей (т.е. неисправностей в линии передачи) необходимо иметь устройство контроля коэффициента стоячей волны в линии и по его изменению судить о неполадках. Простейшим прибором для измерения коэффициента стоячей волны может стать направленный ответвитель .

Для измерения коэффициента стоячей волны при помощи направленного ответвителя необходимо измерить амплитуды падающей и отраженной волн в линии передачи.

Для этого необходимо подключить к соответствующим выводам направленного ответвителя устройство, позволяющее выделить

огнивающую сигнала. Таким устройством может являться амплитудный детектор.

Путем подбора необходимых элементов мы добились, чтобы амплитудный детектор имел коэффициент стоячей волны не более 1.1. В противном случае нельзя измерить с достаточной точностью коэффициент стоячей волны в передающем тракте, так как в установке он равен 1.1.

Данный детектор был рассчитан, изготовлен и проверен экспериментально. Также весьма важным для измерения коэффициента стоячей волны является и то, что направленный ответвитель оказался симметричным, что позволяет использовать формулы для вычисления коэффициента стоячей волны без корректировки.

В работе описан рассчитанный, изготовленный и испытанный в лабораторных условиях полосковый направленный ответвитель дециметрового диапазона волн.

Ответвитель предназначен для измерения коэффициента стоячей волны в диапазоне 130 - 190 МГц, $Z_0 = 50$ Ом, переходное ослабление -30 дБ. Эксперименты показали, что характеристики направленного ответвителя близки к расчетным. Идея измерения коэффициента стоячей волны с помощью направленного ответвителя состоит в следующем:

по определению

$$K_{св} = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|),$$

где

$$|\Gamma| = |U^- / U^+|$$

U^- и U^+ - амплитуды отраженной и падающей волн в линии передачи соответственно. Направленный ответвитель в силу направленных свойств ответвляет в плечи вторичной линии часть прямой и такую же часть отраженной волны; измерив их амплитуды, определим $|\Gamma|$, а, следовательно, коэффициент стоячей волны.

Основной задачей расчетов было удовлетворение заданных технических требований. Трудности расчета состояли в том, что конструктивные параметры направленного ответвителя связаны с его электрическими характеристиками весьма сложными соотношениями.

Одной из трудностей реализации направленных ответвителей на связанных линиях является малость величины зазора между проводниками области связи и самих проводников связи, что существенно затрудняет получение реальной схемы ответвителя с заданными рабочими параметрами.

На рабочие параметры оказывают влияние также неоднородности в местах соединения связанных линий с подводными линиями. Их роль усиливается с уменьшением длины волны.

Печатная схема направленного ответвителя на связанных линиях состоит из отрезков печатных линий, связанных электрической и магнитной связью, причём длина области связи составляет нечётное число четвертей длины волны, определённых в данных отрезках линий. Энергия, проходящая в определённом направлении по первичной линии ответвляется во вторичную и распространяется по ней в противоположном направлении, поэтому такие ответвители получили название "противонаправленные".

Расчёт направленных ответвителей на связанных линиях проведённый методом зеркальных отображений, позволяет определить условие идеального согласования:

$$\rho_{0e} \cdot \rho_{0o} = 1,$$

где ρ_{0e} и ρ_{0o} - нормированные волновые сопротивления соответственно при чётном и нечётном видах возбуждения рассматриваемого ответвителя. При условии идеального согласования матрица рассеивания [S] ответвителя имеет вид

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & S_{12} & S_{13} & 0 \\ S_{12} & 0 & 0 & S_{13} \\ S_{13} & 0 & 0 & S_{12} \\ 0 & S_{13} & S_{12} & 0 \end{bmatrix},$$

где

$$S_{12} = j \cdot K \cos \Theta / (\sqrt{1-K^2} \cdot \cos \Theta + j \cdot \sin \Theta),$$

$$S_{13} = \sqrt{1-K^2} / (\sqrt{1-K^2} \cdot \cos \Theta + j \cdot \sin \Theta),$$

откуда

$$|S_{12}|^2 = K^2 \sin^2 \Theta / (1 - K^2 \cos^2 \Theta),$$

$$|S_{13}|^2 = (1-K^2) / (1 - K^2 \cos^2 \Theta).$$

В ответвителе на связанных линиях теоретически на всех частотах согласование и развязка идеальны.

При рассогласованных нагрузках практически невозможно получить идеальные значения всех рабочих параметров направленного ответвителя одновременно. Совпадают лишь условия получения идеального рабочего затухания и направленности: $\Gamma_2 = -\Gamma_3$. Наилучшее согласование входного плеча ответвителя реализуется при идентичных нагрузках в двух смежных плечах.

Ответвитель выполнен на плате фольгированного стеклотекстолита, в качестве подложки использовалась алюминиевая пластина. Между подложкой и платой имеется небольшой воздушный зазор - такая

конструкция позволила подстраивать ответвитель по минимуму коэффициента стоячей волны путем небольшого изменения между полосковой линией и подложкой.

В процессе работы было принято следующее конструктивное решение - уменьшить диэлектрическую проницаемость подложки, что позволяло реально реализовать ширину зазора, однако вызвало увеличение длины самой области связи, т. к. длина волны в линии увеличилась.

Исходя из всего выше изложенного можно записать основные геометрические размеры требуемого направленного ответвителя:

ширина подводящей полосковой линии - 20 мм,

длина области связи - 392 мм,

ширина проводников связи - 5.35 мм,

зазор между проводниками - 1.25 мм

В соответствии с проведенными расчетами был изготовлен лабораторный макет направленного ответвителя и проведено его экспериментальное исследование.

Его экспериментальные исследования дали следующие результаты:

- Диапазон рабочих частот 110 - 200 МГц;

- $K_{св} = 1.1 - 1.2$ ($K_{св} = 1.1$ при $f = 160$ МГц);

- Переходное ослабление 30 - 36 дБ;

- Рабочее затухание -1 дБ.

Весьма важным для измерения коэффициента стоячей волны является то, что направленный ответвитель оказался симметричным. Это позволяет использовать приведенные выше формулы без корректировки.

Таким образом, рассчитанный и изготовленный направленный ответвитель удовлетворяет предъявленным к нему требованиям и может с успехом использоваться для измерения коэффициента стоячей волны.

1. Приведенные экспериментальные исследования показали, что установка реагирует на появление отраженной волны и, тем самым, определить наличие неоднородности, состоятельность созданного устройства и подтвердили целесообразность измерения коэффициента стоячей волны с помощью направленного ответвителя.

2. Данная установка используется как неотъемлемая часть для проведения лабораторных работ, выполняемой на кафедре.

3. Данную установку в виде волноводного ответвителя с отверстием связи можно использовать для контроля излучаемой РЛС мощности, включая её в передающий тракт. Оператор переключением тумблера снимает данные с амплитудных детекторов, включенных во вторичную линию по таблице коэффициента стоячей волны, может судить о наличии неисправностей в передающем тракте.

УДК 621.37/39:061.2/4

3-й Міжнародний молодіжний форум
«РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТ.»
доповіді / ХТУРЕ. – Харків, 1999 — 490 с.

До збірника увійшли доповіді 3-го Міжнародного молодіжного форуму «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТ.»

Матеріали збірника можуть бути корисними науковцям, аспірантам, студентам, які працюють у галузі радіоелектроніки.